

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QIZIL KITABI”NING 1984-YIL VA 2019-YIL NASHRLARIDAGI AYRIM OILALARNING SOLISHTIRMA TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595384>

Qodirov.I.A, Temirova.M.U, Mamasodiqova.M.M

Andijon davlat universitetining Pedagogika institutining 1-bosqich talabalari

Annotatsiya: *Ushbu tezisda O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi”ning 1984-yil va 2019-yil nashrlaridagi Loladoshlar(Liliaceae) Chinniguldoshlar (Caryophyllaceae) Chuchmomadoshlar(Amaryleidaceae) oilalarining solishtirma tahlili*

Kalit so‘zlar: *Qizil Kitob, Loladoshlar, Chinniguldoshlar, Chuchmomadoshlar, muhofaza, endemic, maqomi, tur, oila, Konstitutsiya*

Ushbu tezisda O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi”ning 1984-yil va 2019-yil nashrlaridagi ayrim o‘simlik oilalarini taqqoslash metodi orqali o‘rganildi. O‘rganish orqali o‘simliklarga bo‘lgan muhofazani kuchaytirishni, ularni yo‘qolib borayotganlarni saqlab qolishni talab etilyotgani ko‘rildi, atrof muhitga o‘simliklar, hayvonlar kamayishini oldini olishga e‘tibor qaratishimiz zarur. Bu qonunda ham belgilanib qo‘yilgan.

“Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburdirlar”.

O‘zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasi 50-modda.

O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi”ning 1984-yilgi nashrida

Loladoshlar oilasi *Liliaceae*

1-jadval

	Loladoshlar oilasi <i>liliaceae</i>	Tur soni	Maqomi			
			0	1	2	3
	<i>Lola Tulipa</i>	23		+	+	+
	<i>Shirach Emurust</i>	16	+	+	+	
	<i>Eduardi Eduarda</i>	1			+	
	<i>Dipkadi Dipcadi</i>	1		+		
	<i>Piyoz Aleum</i>	8		+	+	+

	Jami	49	1	3	1	2	3	3
--	-------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi”ning 2019-yilgi nashrida
Loladoshlar oilasi *Liliaceae*

2-jadval

	Loladoshlar oilasi <i>liliaceae</i>	Tur soni	Maqomi			
			0	1	2	3
	Lola <i>Tulipa</i>	1 9		+	+	+
	Boychechak <i>Gagea</i>	1		+		
	Xolmon Isirg`aguli <i>Fritillria eduardi</i>	1		+		
	Jami	2 1		4	4	3 1

O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi” 1984-yilgi nashrida
Chinniguldoshlar *Caryophylaceae* oilasi,

3-jadval

№	Chinniguldoshlar <i>Caryophylaceae</i> oilasi,	Tur soni	Maqomi			
			0	1	2	3
	Qachimsimon yetmak <i>Allochrusa</i>	2			+	+
	Chinnigul <i>Dianthus</i>	2			+	
	Jami	4			3	1

O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi” 2019-yilgi nashrida
Chinniguldoshlar *Caryophylaceae* oilasi,

4-jadval

№	Chinniguldoshlar <i>Caryophylaceae</i> oilasi,	Tur soni	Maqomi			
			0	1	2	3

	Qachimsimon yetmak <i>Allochrusa</i>	1				+
	Chinnigul <i>Dianthus</i>	6				+
	Zorcha <i>Silene</i>	2		+	+	
	Oqtikan <i>Acanthophyelum</i>	1				+
	Jami	10		3	3	4

O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi”ning 1984-yilgi nashrida
Chuchmomadoshlar *Amaryledaceae*

5-jadval

№	Chuchmomadoshlar <i>Amaryledaceae</i>	Tur soni	Maqomi			
			0	1	2	3
	Viktor omonqorasi <i>Ungeria victoris</i>	1			+	
	Shternbergiya <i>Stenbergia</i>	2		+		
	Jami	3		2	1	

O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi”ning 2019-yilgi nashrida
Chuchmomadoshlar *Amaryledaceae*

6-jadval

№	Chuchmomadoshlar <i>Amaryledaceae</i>	Tur soni	Maqomi			
			0	1	2	3
	Viktor omonqorasi <i>Ungeria victoris</i>	1			+	
	Shternbergiya <i>Stenbergia</i>	2				+
	Piyozi <i>Allium</i>	1	+	+	+	+
	Jami	4				

Jami	7	1	1	0	1	3	3
-------------	---	---	---	---	---	---	---

Loladoshlarda oilasi O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi"ning 1984-yildagi nashrida 1ta turkum, 23ta tur o'simlik, 2019-yilgi nashrida 3ta turkum 21ta tur keltirilgan. Loladoshlar oilasi ko'pi endemik qolganlari qisqargan maydonlarda uchraydi. Bular hayotiy shakli ko'p yillik o't, ko'p yillik piyoz hisoblanadi.

Chinniguldoshlar oilasi O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi"ning 1984-yildagi nashrida 2 ta turkum 4 ta tur, 2019-yilgi nashrida 4 ta turkum 10 ta tur o'simliklar keltirilgan. Bular maqomi 1,2,3,darajali. Endemikligi qisqarib borayotgan areallarda, endemik tur soni qisqa bo'ladi.

Chuchmomadoshlar oilasi O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi"ning 1984-yildagi nashrida 2 ta turkum 8 ta tur, 2019-yildagi nashrida 3 ta turkum 17 ta tur keltirilgan.Ular maqomi 0,1,2,3 darajali. Bu oila vakillari tor maydonlarda, kam sonli, endemik tur ,o'simlik sifatida uchraydi.

Keyingi izlanishlarda, ushbu oilaning O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi"ning barcha nashrlaridagi Loladoshlar, Chuchmomadoshlar, Chinniguldoshlar oilasining o'rni, tahlili amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu orqali oila vakillarining dinamikasi haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan holda uning yaqin yillardagi ekologik bashorati(prognoz)ni amalga oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi" Toshkent chinor ENK,2019-yil (90-115 betlar)
2. Красная книга Узбекский ССР 1984-yil nashri 54-59 betlari
3. Xalq so'zi gazetasi 2016-yil 22-sentabrdagi 187(6622) soni
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2016-yil nashri.